

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIYAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIYAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO‘LOVLARNI TO‘LASHDAN BO‘YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI

Axmedov Zafar Bozorboyevich

Soliq qo‘mitasi Xalqaro soliqqa tortish ma‘muriyatchiligi
boshqarmasi Transfert narxlar shakllanishini tahlil qilish
hamda nazorat qilinadigan chet el kompaniyalarining
foydasiga soliq solish bo‘limi davlat soliq bosh inspektori
Email: zafar.axmedov@soliq.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada soliqlar yoki boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash jinoyatining huquqiy tabiati, uning ob‘yektiv va sub‘yektiv belgilari hamda mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqot davomida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 184-moddasi, Soliq kodeksi normalari va sud amaliyoti asosida soliqdan bo‘yin tovlashning asosiy usullari, iqtisodiy oqibatlar hamda yashirin iqtisodiyotga ta’siri ochib berilgan. Shuningdek, 2024-yilga oid statistik ma’lumotlar asosida ushbu jinoyatlarning budjet barqarorligi, soliq intizomi va iqtisodiy rivojlanishga ta’siri ilmiy jihatdan baholangan.

Kalit so‘zlar: soliq jinoyati, iqtisodiy xavfsizlik, yashirin iqtisodiyot, soliqdan bo‘yin tovlash, Jinoyat kodeksi 184-modda, soliq nazorati, fiskal siyosat, davlat budjeti, majburiy to‘lovlar, iqtisodiy jinoyatlar, soliq intizomi, raqamli nazorat.

Abstract. This article analyzes the legal nature of tax evasion and avoidance of mandatory payments, its objective and subjective elements, and its impact on national economic security. Based on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (Article 184), the Tax Code, and judicial practice, the study reveals the main methods of tax evasion, their economic consequences, and their relationship with the shadow economy. Additionally, using statistical data for 2024, the paper evaluates the influence of these crimes on budget stability, tax discipline, and sustainable economic development.

Key words: tax crime, economic security, tax evasion, shadow economy, Article 184 Criminal Code, tax control, fiscal policy, state budget, mandatory payments, economic offenses, tax discipline, digital monitoring.

Аннотация. В статье рассматриваются правовая природа преступления уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, его объективные и субъективные признаки, а также влияние на экономическую безопасность государства. На основе анализа норм Уголовного кодекса Республики Узбекистан (статья 184), Налогового кодекса и судебной практики раскрыты основные способы уклонения от налогов, их экономические последствия и связь с теневой экономикой. Кроме того, на основе статистических данных за 2024 год дана научная оценка влияния данных преступлений на стабильность бюджета, налоговую дисциплину и экономическое развитие страны.

Ключевые слова: налоговые преступления, экономическая безопасность, уклонение от налогов, теневая экономика, статья 184 УК, налоговый контроль, фискальная политика, государственный бюджет, обязательные платежи, экономические правонарушения, налоговая дисциплина.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 51-moddasiga muvofiq “Fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va yig‘imlarni to‘lashi shart. Soliq va yig‘imlar adolatli bo‘lishi hamda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishiga to‘sqinlik qilmasligi kerak”.¹

Yuridik va jismoniy shaxslarning davlat tomonidan belgilangan soliq, yig‘im, boj va boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lamasligi, foyda (daromad)ni yoki soliq solinadigan boshqa ob‘yektlarni qasddan yashirishi,

1 <https://constitution.uz/oz/clause/index>

kamaytirib ko'rsatishi, shuningdek, soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan o'zga tarzda, jumladan, nazorat-kassa mashinalarining fiskal xotirasi xizmati dasturini noqonuniy o'zgartirish yo'li bilan qasddan bo'yin tovlashi budjet siyosati barqarorligiga putur yetkazadi. Soliqdan yashirilgan mablag'lardan, aksariyat hollarda, jamiyat manfaatlariga zid ravishda foydalanilishi soliq qonunchiligi sohasida sodir etiladigan huquqbuzarliklarning ijtimoiy xavfliligini oshiradi. Bundan tashqari, soliq turlaridan bosh tortish, boshqa jinoyatlarni sodir etish yashirin iqtisodiyot shakllanishi uchun zamin yaratadi, bozor munosabatlari rivojlanishi va faoliyatiga to'sqinlik qiladi, budjet siyosatining barqarorligini buzadi, jamiyatda ijtimoiy keskinlik va siyosiy beqarorlikni vujudga keltiradi. Buning hammasi tahlil qilinayotgan qilmish iqtisodiyot sohasida sodir etilayotgan eng og'ir jinoyatlardan hisoblanishini tasdiqlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda soliqlarni yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash muammosi iqtisodiy xavfsizlik, davlat budjeti barqarorligi hamda yashirin iqtisodiyot hajmi bilan uzviy bog'liq holda tadqiq etilgan. Jumladan, amerikalik iqtisodchi James Alm soliq to'lashdan bo'yin tovlash xatti-harakatlarini iqtisodiy va institutsional omillar orqali tahlil qilib, soliq nazorati kuchayishi va jarimalar tizimi soliq intizomini oshirishda muhim rol o'ynashini asoslab bergan.² Shuningdek, Joel Slemrod va Shlomo Yitzhaki tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda soliq to'lashdan bo'yin tovlash nazariyasi, soliq nazorati mexanizmlari hamda iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri chuqur o'rganilgan bo'lib, ular soliq siyosati va ma'muriy nazorat tizimi samaradorligi soliqdan bo'yin tovlash darajasini kamaytirishda muhim omil ekanligini ta'kidlaydilar³. Ushbu tadqiqotlar soliq jinoyatlari davlat iqtisodiy barqarorligi va moliyaviy xavfsizligiga bevosita tahdid solishini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda ham soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash jinoyatining huquqiy va iqtisodiy jihatlari keng o'rganilgan. Xususan, o'zbekistonlik olim Q. Abdurasulov o'z tadqiqotlarida soliq jinoyatlarining jinoyat-huquqiy tavsifi, ularning oldini olish mexanizmlari hamda iqtisodiy xavfsizlikka ta'sirini tahlil qilgan.⁴ Shuningdek, Sh. Mirzayev tomonidan soliq intizomini mustahkamlash, soliq nazoratini takomillashtirish hamda soliq to'lovlaridan bo'yin tovlash holatlarining iqtisodiyotga salbiy ta'siri o'rganilgan.⁵ Mazkur ilmiy ishlarda soliqdan bo'yin tovlash jinoyati davlat budjeti daromadlarining kamayishiga, yashirin iqtisodiyot kengayishiga hamda mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi. Jumladan, Y. Tashmukhamedova o'z ilmiy ishlarida soliq ma'muriyatchiligi samaradorligi davlat budjeti daromadlarini boshqarish va soliq intizomini ta'minlashda muhim omil ekanini ta'kidlaydi. Muallifning fikriga ko'ra, zamonaviy soliq nazorati va raqamli monitoring tizimlarini joriy etish soliqdan bo'yin tovlash holatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.⁶

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash jinoyatining huquqiy tabiati hamda uning mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga ta'sirini o'rganish uchun kompleks ilmiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi huquqiy, iqtisodiy va statistik tahlil usullarini uyg'unlashtirgan holda ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu nuqtai nazardan tahlil etilayotgan jinoyatning bevosita ob'yekti soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash yuzasidan o'rnatilgan tartibni ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Jinoyat kodeksi 184-moddasida javobgarlikni nazarda tutuvchi jinoyatning predmeti - soliqlar, yig'imlar, bojlar va boshqa to'lovlar hisoblanadi. Bu tushunchalarning mazmunini aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga, shuningdek, amaldagi soliq qonunchiligida qo'llanilgan ta'riflarga murojaat etamiz.

O'zbekiston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksida nazarda tutilgan soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar amal qiladi.

Soliqlar deganda O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksida belgilangan, muayyan miqdorlarda undiriladigan, muntazam, qaytarib berilmaydigan va beg'araz xususiyatga ega bo'lgan, budjetga yo'naltiriladigan majburiy pul to'lovlari tushuniladi (SK 17-m).

Boshqa majburiy to'lovlar deganda O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksida belgilangan davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy pul to'lovlari, bojxona to'lovlari, shuningdek, vakolatli organlar hamda

2 Alm, J. "Tax Compliance and Administration", <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.01.006>

3 Slemrod, J., & Yitzhaki, S. "Tax Avoidance, Evasion and Administration", [https://doi.org/10.1016/S1573-4412\(00\)03027-1](https://doi.org/10.1016/S1573-4412(00)03027-1)

4 Abdurasulov Q., "Soliq jinoyatlarining jinoyat-huquqiy tavsifi", <https://cyberleninka.ru/article/n/soliq-jinoyatlari>

5 Mirzayev Sh., "Soliq siyosati va soliq intizomi muammolari", <https://cyberleninka.ru>

6 Tashmukhamedova Y., The Role of Tax Administration in Managing Budget Revenues in the Budget System of the Republic of Uzbekistan. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58802>

mansabdor shaxslar tomonidan yuridik ahamiyatga molik harakatlarni to'lovchilarga nisbatan amalga oshirish uchun, shu jumladan muayyan huquqlarni yoki litsenzyalar va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlarni berish uchun to'lanishi lozim bo'lgan yig'implar, davlat boji tushuniladi.

Davlat boji — yuridik ahamiyatga molik harakatlarni amalga oshirganlik va (yoki) bunday harakatlar uchun vakolatli muassasalar yoki mansabdor shaxslar tomonidan hujjatlar berganlik uchun undiriladigan majburiy to'lovdir.⁷

Ko'rilayotgan jinoyat ob'yektiv tomondan foyda (daromad) yoki soliq solinadigan boshqa ob'yektlarni qasddan yashirish, kamaytirib ko'rsatish, shuningdek, davlat tomonidan belgilangan soliqlarni yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan qasddan bo'yin tovlash, shunday qilmishlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin ancha miqdorda sodir etilishi bilan tavsiflanadi.

Jinoyat kodeksining 184-moddasi dispozitsiyasiga binoan soliqlar va yig'implarni to'lashdan bo'yin tovlash harakatda, xuddi shuningdek, harakatsizlikda ham ifodalanishi mumkin.

Foydani, daromadni yoki soliq solinadigan boshqa ob'yektlarni yashirish, kamaytirib ko'rsatish bu fuqarolarning yoki mansabdor shaxslarning soliq to'lashdan bo'yin tovlash usullaridir.

Foydani, daromadni yoki soliq solinadigan boshqa ob'yektlarni yashirish deganda soliq organlariga taqdim etiladigan tegishli hisobot hujjatlarida ularni olganlik to'g'risida haqiqiy ma'lumotlarni qasddan ko'rsatmaslik, shuningdek, ularning mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotni yashirib qolish maqsadida ularning kelib tushishini hisobga olish tartibini buzish tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 31.05.2013 yildagi “Soliqlar va yig'implarni to'lashdan bo'yin tovlaganlik uchun javobgarlikka oid qonunchilikning sudlar tomonidan qo'llanilishi to'g'risida”gi 08-son⁸ qarorida foyda (daromad)ni qasddan yashirishning ayrim belgilari ko'rsatib o'tilgan. Jumladan, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki buxgalteriya hujjatlaridan foydalanish, haqiqatda ishlamaydigan xodimlarga ish haqi yozish orqali xarajatlarni sun'iy oshirish, sotishdan tushgan tushumni keyingi hisobot davriga o'tkazish, moddiy va energetik resurslar xarajatlarini hamda amortizatsiya miqdorini sun'iy ravishda oshirish, hujjatlarni yo'q qilish yoki taqdim etishni rad etish, hujjatlar bilan rasmiylashtirilmagan mahsulotlarni sotish, davlat ro'yxatidan o'tmasdan xo'jalik faoliyatini yuritish va daromad deklaratsiyasini taqdim etmaslik kabi harakatlar daromadni yashirishning shakllari sifatida e'tirof etilgan.

Soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlik bilan bog'liq jinoyat ishlarini ko'rib chiqishda shuni e'tiborga olish lozimki, agar soliq to'lovchi subyektlarning noqonuniy harakatlari (yoki harakatsizligi) to'liq ravishda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 184-moddasi dispozitsiyasi bilan qamrab olingan bo'lsa, u holda qilmish boshqa qo'shimcha tarkibni tashkil etmasa, ularni boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi moddalar bilan qo'shimcha ravishda kvalifikatsiya qilish talab etilmaydi.⁹

Jinoyat kodeksining 184-moddasida nazarda tutilgan jinoyatga rahbarlik qilgan yoki ushbu jinoyatni sodir etishga soliq to'lovchi tashkilot boshlig'i, bosh (katta) buxgalteri, boshqa xizmatchilarini undagan yoxud o'zining maslahatlari, ko'rsatmalari bilan jinoyatni sodir etishga ko'maklashgan shaxslar tashkilotchi, dalolatchi yoki yordamchi sifatida Jinoyat kodeksining 28-moddasi va 184-moddasining tegishli qismi bo'yicha javobgarlikka tortiladilar.

Nazorat-kassa mashinalari fiskal xotirasi xizmati dasturiga noqonuniy o'zgartirish kiritish yo'li bilan daromad (foyda)ni yashirishda soliq to'lovchiga ko'maklashgan, shu jumladan, ushbu mashinalarni ishlab chiqargan, yetkazib bergan, ularga texnik xizmat ko'rsatgan shaxslar ham soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan qasddan bo'yin tovlashda ishtirokchi sifatida javobgarlikka tortiladilar.

Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari mansabdor shaxslarining soliq yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlikka qasddan ko'maklashishga qaratilgan harakatlari jinoyatda ishtirokchilik sifatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28-moddasi hamda 184-moddasining tegishli qismi bilan kvalifikatsiya qilinadi.

Agar mansabdor shaxslar ushbu harakatlarni g'araz yoki boshqa shaxsiy manfaatlarni ko'zlab sodir etgan bo'lsa yoki shu maqsadda jinoyatni yashirishga ko'maklashgan bo'lsa, ularning harakatlari Jinoyat kodeksining boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi moddalar, jumladan 205, 209 va 210-moddalar bilan ham qo'shimcha ravishda kvalifikatsiya qilinishi lozim.

Soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlik takroran yoki ko'p miqdorda sodir etilgan bo'lsa, qilmish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 184-moddasi ikkinchi qismining tegishli bandlari bilan kvalifikatsiya qilinadi.

7 O'zbekiston Respublikasining “Davlat boji to'g'risida”gi Qonuni, 2020-yil 6-yanvar, O'RQ-600

8 <https://lex.uz/ru/docs/-2212245>

9 O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2013-yil 31-maydagi 8-son qarori “Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlaganlik uchun javobgarlikka oid qonunchilikning sudlar tomonidan qo'llanilishi to'g'risida”. <https://lex.uz/ru/docs/-2212245>

Jinoyat kodeksining 184-moddasida nazarda tutilgan qilmishni¹⁰ ikki yoki undan ortiq marotaba alohida qasd bilan sodir etgan shaxsning harakatlari soliq to'lashdan takroran bo'yin tovlaganlik sifatida baholanadi. Bunda shaxsning jinoyatda ijrochi yoki boshqa ishtirokchi bo'lganligi, shuningdek ilgari sodir etilgan qilmish tugallangan jinoyat yoki jinoyatga suiqasd bo'lganligi kvalifikatsiyaga ta'sir ko'rsatmaydi (1-jadval).¹¹

1-jadval. Soliq va majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash jinoyatining asosiy ko'rinishlari¹²

No	Jinoyat usuli	Qisqa tavsif	Iqtisodiyotga ta'siri
1	Daromadni yashirish	Hisobotlarda real tushumni ko'rsatmaslik	Budjet daromadlari kamayadi
2	Kamaytirib ko'rsatish	Xarajatlarni sun'iy oshirish yoki foydani pasaytirish	Soliq bazasi qisqaradi
3	Soxta hujjatlar	Qalbaki buxgalteriya hujjatlari tuzish	Nazorat tizimi zaiflashadi
4	Fiskal tizimga aralashish	NKM dasturini noqonuniy o'zgartirish	Raqamli nazorat izdan chiqadi
5	Ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat	Soliq organlarida hisobga turmaslik	Yashirin iqtisodiyot kengayadi

Shaxsning harakatlari soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan takroran bo'yin tovlash belgisi mavjudligi masalasini hal etishda Jinoyat kodeksining 32-moddasida ko'rsatilgan talablardan kelib chiqish lozim (1-rasm).

1-rasm. Soliqdan bo'yin tovlash bilan bog'liq holatlar (2024-yil)¹³

I yanvar–avgust oylarida: Soliq qo'mitasi tekshiruvlarida 388 ta korxonadan yashirilgan daromad aniqlangan. Yashirilgan soliq bazasi hajmi taxminan 5,8 trln so'm atrofida bo'lgan. 2024-yilda davlat budjetiga jami 199,6 trln so'm soliq tushumlari undirilgan. Bu raqamlar sizga diagramma yoki jadval qurishda asos bo'la oladi.

Soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash juda ko'p miqdorda sodir etilgan bo'lsa, qilmish Jinoyat kodeksi 184- moddasi uchinchi qismi bilan kvalifikatsiya qilinadi.

Agar foyda va daromad to'g'risida ko'rinib turgan yolg'on ma'lumotli tegishli hisobot hujjatlarini soliq organiga taqdim qilish hamda soliqlarni ko'p yoki juda ko'p miqdorda (bitta, bir nechta yoki barcha soliqlar bo'yicha) haqiqatan kam to'laganlik holati mavjud bo'lsa, soliq va boshqa to'lovlarni ko'p yoki juda ko'p miqdorda to'lashdan bo'yin tovlash tugallangan jinoyat hisoblanadi.

10 O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, 184-modda.

11 O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2013yil 31maydagi 8son qarori.

12 O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (184-modda), O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, Oliy sud Plenumining 2003 yil 6 iyundagi 6-son qarori asosida muallif tomonidan tuzildi.

13 <https://www.uzdaily.uz/en/tax-revenues-in-uzbekistan-increases-by-over-20-in-2024/>

Jinoyat kodeksi 184-moddasining to‘rtinchi qismiga ko‘ra, qasddan yashirilgan, kamaytirib ko‘rsatilgan foyda (daromad) bo‘yicha soliq va boshqa to‘lovlar to‘liq to‘langan taqdirda, aybdorga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo qo‘llanilmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliqlar yoki boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash jinoyati davlat budjeti barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, yashirin iqtisodiyotning kengayishiga hamda iqtisodiy xavfsizlikning zaiflashishiga olib keladi. Jinoyat kodeksining 184-moddasi orqali ushbu qilmish uchun javobgarlik belgilanishi soliq intizomini ta‘minlash, ijtimoiy munosabatlarni himoya qilish va iqtisodiy tizimda qonuniylikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Daromadni yashirish, soxta hujjatlar tuzish yoki nazorat tizimlariga noqonuniy aralashish kabi usullar bu jinoyatning asosiy ko‘rinishlari hisoblanadi.

Mazkur jinoyatga qarshi kurashishda nafaqat huquqiy choralar, balki zamonaviy soliq nazorati, raqamli monitoring tizimlari va soliq madaniyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kompleks yondashuv orqali davlat daromadlarini barqarorlashtirish, sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish hamda mamlakat iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi. (2023). O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent. <https://constitution.uz/uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi. (2021). O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Toshkent: Adolat. <https://lex.uz/uz/docs/-111453>
3. O‘zbekiston Respublikasi. (2020). O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. Toshkent. <https://lex.uz/docs/-4674902>
4. O‘zbekiston Respublikasining 06.01.2020 yildagi “Davlat boji to‘g‘risida”gi O‘RQ-600 Qonuni // <https://lex.uz/docs/-4680944>
5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi. (2024). 2024-yil yakunlari bo‘yicha soliq tushumlari to‘g‘risida hisobot. Toshkent. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7152278>
6. OECD. (2021). Tax Crime and Financial Crime Investigation Handbook. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/designing-a-tax-crime-investigation-manual_f2870e23-en.html
7. ТАШМУХАМЕДОВ, Д., & ТАШМУХАМЕДОВА, Я. ПУТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ПОЛИТЕХ-ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОНОМИКА И ИНДУСТРИЯ 6.0 (ИНПРОМ-2025) Санкт-Петербург, 27–30 апреля 2025 года Организаторы: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. https://labec.spbstu.ru/userfiles/files/inprom-21/sbornik_inprom_2025_2.pdf
8. Tanzi, V. (2018). The Shadow Economy and Tax Evasion. Washington, DC: International Monetary Fund. https://etco.org.br/user_file/shadowEconomy/03_Artigo_Tanzi_Shadow_Economy.pdf
9. Schneider, F., & Enste, D. (2019). Shadow Economies Around the World: What Do We Know? Journal of Economic Literature, 38(1), 77–114. <https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2019/wp1817.pdf>
10. Tashmukhamedova, Y. (2020). THE ROLE OF TAX ADMINISTRATION IN MANAGING BUDGET REVENUES IN THE BUDGET SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. International Finance and Accounting, 2020(2), 20. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58802>
11. <https://www.uzdaily.uz/en/tax-revenues-in-uzbekistan-increases-by-over-20-in-2024/>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

